

Коллектив авторов

*Сборник научных статей
по итогам работы
Международного научного форума*
**НАУКА И ИННОВАЦИИ –
СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ**

Москва, 2022

УДК 330
ББК 65
С56

Сборник научных статей по итогам работы Международного
научного форума НАУКА И ИННОВАЦИИ – СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ (г. Москва, 3 июня 2022 г.). / отв. ред. Д.Р.
Хисматуллин. – Москва: Издательство Инфинити, 2022. – 216 с.

У67

ISBN 978-5-905695-78-0

Сборник материалов включает в себя доклады российских
и зарубежных участников, предметом обсуждения которых стали
научные тенденции развития, новые научные и прикладные
решения в различных областях науки.

Предназначено для научных работников, преподавателей,
студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных
служащих.

УДК 330
ББК 65

ISBN 978-5-905695-78-0

© Издательство Инфинити, 2022
© Коллектив авторов, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Внедрение инновационных технологий в деятельность экономических субъектов сферы ЖКХ: практические особенности

Ларин Сергей Николаевич.....8

Внутренний контроль и внутренний аудит как основа благосостояния экономического субъекта

Асеева Диана Вячеславовна, Андросова Анна Васильевна, Соловьева Наталья Евгеньевна.....16

Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность

Раздобарова Виктория Владимировна, Соловьева Наталья Евгеньевна.....21

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Особенности профессионально-ценностных ориентаций старшеклассников с нарушением слуха

Речицкая Екатерина Григорьевна, Ульяхина Елена Николаевна.....25

Здоровьесберегающие технологии в физкультурно-образовательном пространстве вуза

Битшева Ирина Геннадьевна.....29

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Сравнительный анализ системы противоречий капитализма и системы противоречий социализма

Ларионов Валерий Алексеевич.....32

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

История подготовки и проведения юбилея города как способа привлечения туристов и развития туристического продукта региона (на примере празднования 450-летнего юбилея Астрахани)

Молчанова Виолетта Владимировна.....60

Советско-финляндская война 1939–1940 гг – участие Погранвойск СССР

Deák József.....66

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ ЖКХ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ларин Сергей Николаевич

ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук,
Центральный экономико-математический институт РАН, г.
Москва, Россия

Аннотация. В статье раскрыты современные особенности комплекса жилищно-коммунального хозяйства, функционирование которого обеспечивается посредством взаимовыгодного взаимодействия экономических субъектов более двадцати отраслей российской экономики. Выявлены проблемы повышения эффективности комплексной модернизации и внедрения инновационных продуктов, услуг и технологий. Установлена их связь с наличием большого числа экономических субъектов, имеющих часто противоположные интересы ведения своей хозяйственной деятельности, а также ограничением бюджетов модернизации комплекса в регионах и муниципальных образованиях. В качестве одного из основных направлений внедрения инноваций в комплексе предложено считать расширение масштабов использования цифровых приборов учета расхода ресурсов. Обоснованы преимущества расширения практики применения цифровых приборов учета за счет их инновационных возможностей и обеспечения экономии расхода поставляемых ресурсов. Поэтому практическая реализация указанного направления внедрения инноваций будет способствовать не только успешному проведению комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, но и повышению качества услуг, предоставляемых собственникам и нанимателям жилья.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, экономические субъекты, жилищно-коммунальные услуги, инновации, цифровые приборы, учет расхода ресурсов, экономия, рост качества.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: PRACTICAL FEATURES

Abstract. The article reveals the modern features of the housing and communal

services, the functioning of which is ensured through the mutually beneficial interaction of economic entities in more than twenty sectors of the Russian economy. The problems of increasing the efficiency of complex modernization and introduction of innovative products, services and technologies are identified. Their relationship has been established with the presence of a large number of economic entities that often have conflicting interests in their economic activities, as well as the limitation of the budgets for the modernization of the complex in the regions and municipalities. As one of the main directions for introducing innovations in the complex, it is proposed to consider the expansion of the use of digital metering devices for resource consumption. The advantages of expanding the practice of using digital metering devices due to their innovative capabilities and ensuring savings in the consumption of supplied resources are substantiated. Therefore, the practical implementation of this direction of innovation will contribute not only to the successful implementation of a comprehensive modernization of housing and communal services, but also to improving the quality of services provided to owners and tenants of housing.

Keywords: *housing and communal services, economic entities, housing and communal services, innovations, digital devices, accounting for resource consumption, savings, quality growth.*

Введение

Современный комплекс жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отличается достаточно сложными условиями, в которых взаимодействуют экономические субъекты более двадцати отраслей российской экономики [6; 201]. Их можно разделить на две больших категории – представители первой заняты поставками ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа и др.), а представители второй оказывают услуги по сбору и вывозу мусора, содержанию придомовых территорий, проведению текущего ремонта и др. Функционирование комплекса ЖКХ обеспечивают экономические субъекты различных отраслей, каждый из которых имеет свои цели и выстраивает свою деятельность, исходя из необходимости соблюдения действующих отраслевых норм и стандартов.

В целом по стране экономические субъекты комплекса ЖКХ поддерживают эксплуатацию гигантских объёмов сетевой и трубопроводной инфраструктуры, изношенность которых превышает все нормативные показатели, а по некоторым из них достигает 60% и более [2; 48]. Не случайно, только при транспортировке к собственникам и нанимателям жилья ежегодно происходят значительные сверхнормативные потери таких жизненно важных ресурсов, как питьевая вода - до 27% и тепловая энергия - не менее 15% [5]. Эти показатели свидетельствуют о необходимости проведения комплексной

модернизации всей сетевой инфраструктуры этого комплекса, повышения его инвестиционной привлекательности и эффективности, внедрения инновационных технологий и управленческих решений в практическую деятельность его экономических субъектов, способствующих повышению качества и расширению ассортимента жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) [4].

Сегодня комплекс ЖКХ может выступать в качестве значительного по своим масштабам полигона для проведения испытаний новейших материалов и генерирования инновационных технологий с целью экономного расхода поставляемых ресурсов и повышения качества предоставляемых услуг собственникам и нанимателям жилья. Однако темпы внедрения инновационных разработок в этом комплексе остаются крайне низкими. В основном они сводятся к незначительным по численности локальным проектам, тиражирование которых сдерживает недостаточное финансирование реализации отраслевых программ развития.

Основная часть

Цель исследования

Цель проведения данного исследования заключается в выявлении наиболее перспективных и наименее затратных направлений внедрения инноваций в комплексе ЖКХ. Их практическая реализация будет способствовать не только успешному проведению комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, но и повышению качества жилищно-коммунальных услуг.

1. Методы исследования

1.1. Перспективные направления внедрения инноваций в сфере ЖКХ

Применительно к комплексу ЖКХ под инновациями, прежде всего, понимают разработку новых приборов и материалов, применение которых позволит существенно снизить расход ресурсов. Очевидно, что внедрение инновационных технологий невозможно без наличия точной информации об улучшаемом процессе или услуге. Для точного измерения расхода горячей и холодной воды управляющие компании (УК) начали устанавливать соответствующие приборы измерения со встроенными датчиками температуры и давления. Полученные с этих приборов показатели позволяют оценивать большое число параметров поставки этого вида ресурса, в том числе, качество труб из новых материалов, не допускающих утечек.

Диапазон инновационных решений значительно расширяется при внедрении разработок для повышения уровня энергоэффективности тех или иных объектов сферы ЖКХ, например: применение светильников длительного использования; перевод котельных на газ; установка конденсационных котлов; использование инфракрасных отопительных плёнок; внедрение новейших теплоизоляционных материалов; применение солнечных коллекторов; применение новых схем снабжения объектов сферы ЖКХ электрической и те-

пловой энергией с повышенным уровнем эффективности их использования и др. [5].

Как отдельное направление внедрения инноваций в сфере ЖКХ может быть рассмотрено внедрение очистки питьевой воды до установленных нормативов при помощи инновационных фильтров и биотехнологий. Бесспорно, реализация такого подхода могла бы существенно улучшить имидж экономических субъектов сферы ЖКХ с точки зрения собственников и нанимателей жилья. Необходимо отметить, что число такого рода инновационных разработок в среде российских изобретателей достаточно много, однако расширение масштабов их внедрения чаще всего сдерживается ограниченным финансированием или его полным отсутствием.

Удельный вес внедрения инновационных разработок в комплексе ЖКХ крайне незначителен и составляет порядка 0,4%, хотя его потенциал повышения эффективности находится на уровне не меньше 40% [7; 489].

Внедрение инноваций в комплексе ЖКХ представляет собой достаточно сложную задачу. Поскольку его функционирование непосредственно связано с действующими тарифами, то при внедрении практически любой инновационной разработки следует учитывать многочисленные аспекты сложной системы тарифных расчетов. Как правило, основное ограничение устанавливается бюджетом модернизации этого комплекса на уровне регионов и муниципалитетов, превышение которого недопустимо. Поэтому сегодня основными направлениями внедрения инноваций в комплексе ЖКХ является его информатизация и цифровизация, которые реализуются через развитие биллинговых систем поддержки взаиморасчетов между экономическими субъектами и расширение масштабов использования цифровых приборов учета [1; 65], [3; 17]. Основной инновационной составляющей цифровых приборов учета является наличие цифрового канала для обмена информацией (ЦКОИ) между вычислителем и приборами учета расхода ресурсов. Принципы и схемы функционирования биллинговых систем предназначены для поддержки взаиморасчетов не только между экономическими субъектами, поставляющими ресурсы и предоставляющими ЖКУ, но и между всеми экономическими агентами комплекса ЖКХ (муниципальных и частных управляющих компаний, собственников и нанимателей жилья, разного рода посредников между ними, ведущими легальную экономическую деятельность). Они были раскрыты в ряде предыдущих статей. Поэтому в данной статье мы остановимся на особенностях внедрения инновационных цифровых приборов учета.

2. Результаты и их обсуждение

2.1. Инновационные цифровые приборы учета и особенности их внедрения

Цифровые приборы учета до настоящего времени не получили однозначного терминологического толкования. Сегодня для этих приборов при-

меняется масса близких по содержанию терминов от приборов учета расхода ресурсов до преобразователей показателей учета расхода ресурсов. Эти термины примерно соответствуют друг другу, но отраслевые специалисты больше склоняются к применению термина «измеритель расхода ресурсов» с дополнительным указанием, что при помощи этого прибора можно измерять расход жидкости. При принятии в 2012 году первого стандарта качества систем учета и регулирования тепловой энергии Независимый регулятор «Российское теплоснабжение» ввел термин «цифровой измеритель расхода ресурсов», а все другие виды приборов стали «импульсными измерителями расхода ресурсов», что с технической точки зрения не вызывает никаких сомнений.

Цифровой прибор учета расхода ресурсов состоит из датчиков давления и температуры, измерителя, а также вычислителя. Поскольку в цифровые приборы учета расхода ресурсов уже встроены датчики давления и температуры, а в них происходит оцифровка показателей расхода, температуры и давления, то применительно к ним был принят термин «цифровые приборы учета». Среди отраслевых специалистов они получили сокращенное название - ЦПУ.

В конструкции российских ЦПУ есть вычислитель и измерители, которые чаще называют счетчиками. Кроме этого производимые в нашей стране ЦПУ превосходят современные импортные аналоги за счет инновационного решения по созданию цифрового канала обмена информацией (ЦКОИ) между измерителями и вычислителем. Этот канал обладает возможностью одновременного преобразования в цифровой код непосредственно в измерителе более 20 (двадцати) показателей учета расхода ресурсов, температуры, давления и др. и их передачи в пункты диспетчеризации. Вместе с применением футеровки из полимеров третьего поколения ЦКОИ обеспечивает не только уникальные и стабильные технологические характеристики измерителей, но и высокоэффективные возможности эксплуатации ЦПУ. В российских ЦПУ имеются простые и интуитивно понятные настройки, позволяющие их эксплуатировать даже неподготовленным пользователям. Применение в конструкции ЦПУ этого инновационного решения фактически ликвидировало все проблемы с введением весовых коэффициентов и понятия «вес импульса», что невыгодно отличало приборы учета более старых модификаций. Однако современные ЦПУ применяются на объектах комплекса ЖКХ не везде, и там, где они отсутствуют, продолжают сохраняться возможности для фальсификации показаний учета расхода тепла, воды и других ресурсов.

Использование инновационной технологии ЦКОИ позволило повысить надежность связи, устранило обязательную установку индивидуальных блоков питания и адаптеров к ним для каждого измерителя или прибора учета, значительно сократило потребляемую им мощность и общую протяжен-

ность проводов для обеспечения электропитания всех приборов. При последовательном соединении ЦПУ единственным кабелем типа «витая пара» обеспечивается не только их электропитание, но и электропитание всей периферийной инфраструктуры вычислителя.

Дополнительное преимущество использования ЦПУ заключается в отсутствии необходимости монтажа вычислителя в подвалах жилых домов. При этом появилась возможность установки вычислителя на значительном расстоянии (до 1000 м) от измерителей. Электропитание ЦПУ обеспечивается по единой линии связи от вычислителя.

Еще одно неоспоримое преимущество использования ЦПУ заключается в том, что их поставка может осуществляться не только комплектно, но и с монтажом в одной конструкции: измерительном модуле. Заказчик при покупке лишь выбирает желаемую конфигурацию системы, а все необходимые ЦПУ ему доставляются уже в конструкции измерительного модуля. Благодаря этому, отпадает потребность их врезки в трубопровод. На практике термин «измерительный модуль» технически точно определяет возможности ЦПУ по измерению расхода ресурсов.

2.2. Инновационные возможности вычислителя ЦПУ

Основным свойством вычислителей современных ЦПУ является наличие в них достаточно большого числа каналов. На практике это значит, что даже один вычислитель может обеспечить бесперебойное функционирование 4-6 независимых узлов учета, 10-15 подключенных к нему измерителей, 6-10 контуров теплового регулирования. Эта опция реализуется за счет встроенного в «измерительный модуль» источника бесперебойного питания (ИБП/UPS), который обеспечивает длительную работоспособность как самого вычислителя, так и всех подключенных к нему ЦПУ, периферийных устройств и интерфейсов. Обладая таким вычислителем ЦПУ, потребитель может своевременно получать всю учетную информацию даже при внеплановых отключениях электроэнергии. Соответственно, главной особенностью таких вычислителей является гарантия постоянного учета расхода ресурсов, недопущение перерасчетов и ведения их учета по нормативам.

В настоящее время наличие ЦПУ является основанием для подключения жилых домов к геоинформационной системе и осуществления диспетчерского учета расхода всех видов ресурсов. Любая система учета расхода ресурсов для жилых домов будут отражать его в реальном времени для каждого дома на соответствующей странице в сети Интернет.

Кроме того, имеющиеся в ЦПУ вычислители могут обеспечить повышение продуктивности инженерных систем учета расхода ресурсов по принципу «от простого к сложному»: от одного узла учета или системы учета и регулирования ресурсов до инженерных систем «Умный дом» на базе протокола LonWorks, широко применяемого для автоматизации процесса учета

как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В такого рода системы обычно включены управление расходом тепловой энергии внутри помещений в зависимости от температуры наружного воздуха, «умные» системы освещения и кондиционирования помещений, реагирующие на присутствие людей и включающиеся через соответствующие датчики, а также другие, не менее востребованные опции. Обеспечение максимального синергетического эффекта для отдельного жилого здания достигается за счет применения в составе комплексов энергоэффективного оборудования ЦПУ, что фактически гарантирует жилому дому присвоение наивысшего класса энергоэффективности.

Заключение

На основании полученных в ходе проведения исследований результатов можно сформулировать следующие выводы:

1) не смотря на многочисленные программы реформирования комплекса ЖКХ его современное состояние нельзя признать удовлетворительным, главным образом, по причине значительного сверхнормативного износа его сетевой и трубопроводной инфраструктуры, следствием которого является повышение аварийности и сверхнормативного расхода поставляемых ресурсов;

2) выделен целый ряд перспективных направлений внедрения инновационных разработок в комплексе ЖКХ, многие из которых будут способствовать модернизации объектов его сетевой и трубопроводной инфраструктуры, однако их практическую реализацию в большинстве случаев сдерживает ограниченное финансирование;

3) в качестве наименее затратного, но достаточно эффективного направления внедрения инновационных разработок в комплексе ЖКХ предложено расширение практики использования современных ЦПУ расхода всех видов ресурсов, которые производятся в России и обладают набором инновационных возможностей, превышающих импортные аналоги и обеспечивающих постоянный учет расхода ресурсов.

Список литературы

1. Антипенко Е.В. *Инновации и новые технологии в сфере ЖКХ как способ повышения качества услуг // Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике. Материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню Российской науки. Том. 3. Воронеж, 2018. С. 64-69.*

2. *Жилищное хозяйство в России. 2016: Статистический сборник / М.: Росстат, 2016. – 63 с.*

3. Яковлева И.В. К вопросу о цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. №6 (часть 1). С. 142-148.

4. Ларин С.Н., Малков У.Х. Обоснование необходимости комплексной модернизации и инновационного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства // Экономические исследования и разработки: научно-исследовательский электронный журнал. 2017. №5. – С. 219-225 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL – http://edrj.ru/wp-content/uploads/2016/08/EDRJ_05_2017.pdf (дата обращения 10.05.2022).

5. Материалы официального сайта *via Future – Инновации. Стартапы. Изобретения* [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL - <https://viafuture.ru/catalog-idej/innovatsii-v-zhkh> (дата обращения 10.05.2022).

6. Mohbey K. B. *An Efficient Framework for Smart City Using Big Data Technologies and Internet of Things* // *Progress in Advanced Computing and Intelligent Engineering*, 2019. pp. 319-328. URL. https://www.researchgate.net/publication/326304221_An_Efficient_Frameworkor... (дата обращения: 03.05.2022)

7. Российский статистический ежегодник. 2018: Статистический сборник / М.: Росстат, 2018. – 694 с.